

SoildiverAgro project

Einführung neuer Bewirtschaftungsmethoden zur Steigerung der Pflanzenproduktion und -qualität

DAS WAS UND WARUM

Empfehlungen zur Diversifizierung durch den Anbau von Untersaaten im konventionellen Weizenanbau der kontinentalen Region

Im Rahmen einer Fallstudie wurde im Weizenanbau in der kontinentalen Region das Potenzial von Extensivierungs- (weite Saatzeilen, Verzicht auf Pflanzenschutzmittel) und Diversifizierungsmaßnahmen (Kleeuntersaat) zur Förderung der natürlichen Bioregulation Mykotoxinbildender Schadpilze (*Fusarium*) untersucht. Ziel war die Identifikation von Bewirtschaftungsanpassungen, die eine Fungizidreduktion ermöglichen und durch die Förderung von Antagonisten trotzdem zu einer Reduktion des Pilzbefalls und der Mykotoxinkontamination beitragen. Wichtige Akteure sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Bodenmikroarthropoden (Collembolen und Milben). Langfristig könnte eine Umstellung auf Input-reduzierte Bewirtschaftungsmaßnahmen dazu beitragen, Bodengesundheit und Biodiversität sowie Resilienz und Nachhaltigkeit der

landwirtschaftlichen Systeme positiv zu beeinflussen. Basierend auf den Ergebnissen der Studie empfehlen wir den Anbau von Kleeuntersaaten in der konventionellen Weizenproduktion zu fördern, um pilzfressende Bodenfauna-Gemeinschaften als Antagonisten pilzlicher Pflanzenpathogene zu stärken. Aus agrarökologischer Sicht erhöht die Diversifizierung die biologische Vielfalt des Bodens und fördert die von ihr erbrachten Ökosystemleistungen (z.B. Bioregulation), aus agrarökonomischer Sicht wirkt sie sich positiv auf Erträge und Rentabilität der Kulturen aus. Allerdings muss bei der Umsetzung auf die Zusammensetzung der Kleearten geachtet werden: geeignete Kleearten sind Gelbklee und Hornklee, ungeeignete Kleearten sind Weiß- und Rotklee, da sie potenzielle Wirtspflanzen für bestimmte pilzliche Pflanzenpathogene wie einige Fusarienarten darstellen können.

1. Einfache Saatzeilen (linke Seite) und weite Saatzeilen (20 cm) (rechte Seite) im Weizenanbau auf der Versuchsfläche.

2. Wichtige Antagonisten pflanzenpathogener Pilze: die pilzfressenden Collembolenarten *Prosiotoma minuta*, *Sminthurinus aureus* und *Protaphorura armata* (von links nach rechts).

SCHLÜSSELWÖRTER

Weizenanbau, Diversifizierung, Bioregulation, phytopathogene Pilze, Bodenfauna

AUTHOR*INNEN

Christine van Capelle, Thünen-Institut (TI), Braunschweig, Deutschland

David-Alexander Bind, FlächenAgentur Rheinland GmbH (FAR), Bonn, Deutschland

Stefan Schrader, Thünen-Institut (TI), Braunschweig, Deutschland

Martin Banse, Thünen-Institut (TI), Braunschweig, Deutschland

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.